

Agora começa o pior...apareceram uns loucos queimando tudo e ainda entram com máquinas na floresta. Foi para abrir o terreno, para criar gado e fazer grandes plantações de monocultura.



O fogo descontrolado deixou os animais indefesos e apavorados. Teve choro e corre-corre. Gritei para a bicharada fugir o mais rápido possível.



Quando parei para descansar, fiquei desesperado. Tudo ao redor estava queimado e me encontrei sozinho.



Cadê meus amigos?! Voei, voei pela área incendiada. Não encontrei nada além de devastação.



Tem alguns seres humanos gananciosos que destroem tudo!



Meu Deus! O que eu faço agora? Não tenho casa, nem água e alimentos.



Socorro, socorro! Para onde eu vou? O que vai ser de mim com esse fogaréu, fumaça e destruição. Mas vou buscar força para sobreviver.



Acordei do pesadelo! Ufa! Ainda bem que estava dormindo, se não já seria uma arara assada! O pior é que isso poderia ser verdade. Para evitar a degradação e o sofrimento, todos temos que nos unir e cuidar da Amazônia!

